

УДК 378:376.2

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»)**

**THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION PROGRAMS IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(THE VOLGOGRAD STATE SOCIAL AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY)**

©*Ванюшина Н. А.**канд. филол. наук**Волгоградский государственный педагогический университет**г. Волгоград, Россия, wanjuschina@yandex.ru*©*Vanyushina N.**Ph.D, Volgograd State Socio-Pedagogical University**Volgograd, Russia, wanjuschina@yandex.ru*

Аннотация. Государственной политики РФ в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлена на получения высшего специального образования всеми категориями граждан РФ. Реализация инклюзивного подхода в образовании требует от высших учебных заведений создания специальной среды, отвечающей всем потребностям студентов с ОВЗ. Возможность учиться и получение специальности — наилучшая возможность интеграции. Рассмотрению некоторых вопросов реализации программ инклюзивного образования посвящена эта статья.

Abstract. The Russian Federation state policy in the field of education aims to obtain a higher education by all categories of Russian citizens. Implementation of an inclusive approach in education requires higher education institutions to create a special environment that meets all the students with disabilities needs. The opportunity to study and receive a degree is the best way for future successful integration. Consideration of some issues of inclusive educational programs` is described in this article.

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалиды.

Keywords: inclusion in education, students with special educational needs, disabled person.

На современном этапе развития российского общества каждый его член имеет конституционно закрепленное право на получение образования различного уровня и направленности. В данной статье мы рассмотрим возможности реализации этого права для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, именно профессиональная подготовка и последующая деятельность имеют огромное значение для успешной социализации данной категории граждан. Реализация государственной политики в области образования этой категории студентов предполагает возможность получения ими полноценного высшего образования, приобретения такой специальности, которая дает возможность стать равноправным членом российского общества. Этим фактом объясняется возросший в последнее время интерес психолого-педагогического сообщества к вопросу

инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья или имеющих инвалидность в системе высшего профессионального образования, поскольку именно такой подход к решению данного вопроса дает возможность исключить любые проявления дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья и гарантирует право на получение образования. Не стоит, однако, ограничиваться лишь предоставлением права, необходимо также создать условия для граждан, имеющих особые образовательные потребности.

Реализация программ инклюзивного образования должна строиться строго на основе соблюдения нормативно-правовых актов и законов:

–Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;

–Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ;

–Федерального закона от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

–Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

–Постановления Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы»;

–Постановления Правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»;

–Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы»;

–Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы»;

–Приказа Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению рабочих мест для детей–инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей–инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей–инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения»;

–Приказа Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 5 образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

–Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. №05–785 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»;

–Требований Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06–2412вн «К организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания».

–Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК–44/05вн).

Поскольку совместное обучение в высших учебных заведениях здоровых учащихся и учащихся с ограниченными возможностями здоровья является одной из действенных форм интеграции студентов с ОВЗ, развитие инклюзивного образования стало одним из важнейших направлений в современной политике образования. Стоит отметить, что подобный подход к решению этого вопроса является сравнительно новым. Как отмечает О. А. Козырева, «термин лицо с ограниченными возможностями здоровья появился в российском законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в развитии», ... заменены термином «с ОВЗ». Так было введено в действие понятие «лицо с ОВЗ» [2:7].

Остановимся на рассмотрении реализации концепции инклюзивного образования на примере ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». На базе университета создан Центр обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который является связующим звеном между администрацией университета и студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья, он направлен на создание наиболее благоприятной образовательной среды для обучающихся со специальными требованиями. Рассмотрим основные функции Центра, закрепленные в Положении ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»:

–центр обеспечивает выполнение политики и целей университета в области образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете.

–разрабатывает учебно-образовательные программы для преподавателей, способных обеспечить квалифицированное проведение аудиторной и внеаудиторной работы со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья.

–организует интеграционный академический процесс со студентами-инвалидами по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом возможного их включения в определенные академические модули студентов очного и заочного отделений, а также с учетом технологий дистанционного обучения.

–организует социальную среду для проведения учебно-воспитательной внеаудиторной работы, создание объединений по интересам для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

–организует консультационную психологическую службу при Центре для студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

–обеспечивает обратную связь с лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также с лицами, занимающимися решением вопросов образования студентов и школьников с ограниченными возможностями здоровья через регулярное размещение информации на странице Центра на сайте университета.

–обеспечивает консультационную и информационно-методическую поддержку, а также оказание услуг учителям и родителям детей с ограниченными возможностями.

Основываясь на перечне приведенных выше функций Центра, можем сделать вывод, что реализация программ инклюзивного образования в университете прослеживается на всех этапах пребывания студента в учебном заведении, кроме того, важно также отметить и постоянную работу сотрудников Центра с родителями учащихся.

Основными принципами, на которых базируется деятельность Центра, являются:

–доступность качественного образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья;

–создание в университете условий для получения высшего образования студентами с ограниченными возможностями здоровья;

–социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в совместной образовательной среде со студентами, не имеющими таких ограничений, посредством обеспечения инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья специальных условий обучения и воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования;

–системная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования студентов и школьников с ограниченными возможностями здоровья;

–формирование в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции [3].

Именно инклюзивный подход в образовании дает наиболее полную возможность не только получить образование гражданам с ОВЗ, но и способствует построению общества, основанного на идеях гуманизма и толерантности. Как отмечают авторы статьи, посвященной рассмотрению проблем реализации инклюзивного образования на кафедре психиатрии, «статистические данные Министерства образования и науки РФ свидетельствуют об увеличении числа студентов–инвалидов в последние годы. Так, в 2009–2010 учебном году в вузах обучалось 26,1 тысяча студентов с ограниченными возможностями здоровья, а в 2013–2014 учебном году свыше 30 тысяч» [1, 4]. Следовательно, вопросы реализации идеи включенного образования является на сегодняшний день наиболее остро стоящими. Центр обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально–педагогический университет» регулярно проводит круглые столы, конференции и различные мероприятия с целью поиска наиболее оптимальных путей решения возникающих в ходе реализации программы вопросов, а также обсуждения конкретных предложений администрации города. Была отмечена необходимость выстроить единую систему инклюзивного образования с муниципалитетами, определить рамки взаимодействия с органами здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, необходимо завершить мониторинг по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья и определение их образовательных маршрутов. Исходя из результатов полученных данных, можно планировать формирование инфраструктуры в районах области. Подчеркивается также важность решения кадрового вопроса, и здесь главным помощником должен выступать именно ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально–педагогический университет».

Что касается материально–технической базы, то стоит отметить, что учебно–методический кабинет Центра, а также ряд других аудиторий университета оснащены мультимедийной техникой (проектором, интерактивной доской, компьютерной техникой), специальными стульями–креслами для лиц с нарушениями опорно–двигательного аппарата, необходимой мебелью для размещения и хранения документов, пособий, методических материалов, тифлотехнических и сурдотехнических учебно–методических средств, установлена мебель, соответствующая требованиям, предъявляемым для оборудования специальных учебных кабинетов. Оборудован специальными вспомогательными механизмами бассейн; в бассейне оказываются оздоровительные услуги для всех граждан, в том числе и реабилитационно–восстановительного характера для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Факультетом повышения квалификации разработан пакет рабочих программ по подготовке тьюторов из лиц профессорско–преподавательского состава, осуществляющих психолого–педагогическое сопровождение обучения инвалидов и программ переподготовки специалистов.

Список литературы:

1. Лемперт Л. Б., Ванюшина Е. А. Применение метода кейс–стади в учебном процессе на кафедре психиатрии в медицинском университете // Актуальные вопросы профессионального образования. 2015. № 1 (1). С. 86–91.
2. Методические рекомендации по обучению студентов–инвалидов и студентов с ОВЗ / под ред. О. А. Козыревой: учеб. пособие для преподавателей КГПУ им. В. П. Астафьева, работающих со студентами–инвалидами и студентами с ОВЗ. КГПУ, 2015. 93 с.
3. Положение о Центре обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (ЦОУОИЛОВЗ) ПСП07.50 Режим доступа: <http://vgpu.org/rehabilitation> (дата обращения 04.08.2016).

4. Поплавская О. В., Ванюшина Е. А. Проблемы реализации инклюзивного образования на кафедре психиатрии // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №8 (9). С. 253–260. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/poplavskaya> (дата обращения 15.08.2016). DOI: 10.5281/zenodo.60271.

References:

1. Lempert L. B., Vanyushina E. A. Primenenie metoda keis–stadi v uchebnom protsesse na kafedre psikiatrii v meditsinskom universitete // Aktualnye voprosy professionalnogo obrazovaniya. 2015. No 1 (1), pp. 86–91.

2. Metodicheskie rekomendatsii po obucheniyu studentov–invalidov i studentov s OVZ / pod red. O. A. Kozyrevoi: ucheb. posobie dlya prepodavatelei KGPU im. V. P. Astafeva, rabotayushchikh so studentami–invalidami i studentami s OVZ. KGPU, 2015. 93 p.

3. Polozhenie o Tsentre obespecheniya uslovii dlya obucheniya invalidov i lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya v FGBOU VPO «VGSPU» (TsOUOILOVZ) PSP07.50 Rezhim dostupa: <http://vgpu.org/rehabilitation> (data obrashcheniya 04.08.2016).

4. Poplavskaya O., Vanyushina Ye. Implementation of inclusion in education at the department of psychiatry. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 8 (9), pp. 253–260. Available at: <http://www.bulletennauki.com/poplavskaya>, accessed 15.08.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.60271.

*Работа поступила
в редакцию 12.09.2016 г.*

*Принята к публикации
15.09.2016 г.*